

**BIOXILMA-XILLIKNI SAQLAB QOLISHDA BOTANIKA BOG'LARI
VA O'SIMLIKLAR KOLLEKSIYALARINING AHAMIYATI**

G.Z. Meyliyeva¹, M.D. Turgunov²,

¹Qarshi Davlat Universiteti, Biologiya yo'nalishi 2-kurs magistranti

²O'zR FA Botanika instituti huzuridagi Toshkent botanika bog'i,

Tabiiy flora o'simliklari introduksiyasi laboratoriyasi mudiri

Annotatsiya: Maqolada Botanika bog'lari, o'simliklar kolleksiyalari va ularning ahamiyati, Toshkent botanika bog'ida yaratilgan lolalar kolleksiyasi va unda mavjud Xisor tizmasidan keltirilgan lola turlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'simliklar olami, bioxilma-xillik, kolleksiyalar, Botanika bog'lari, Tulipa L., lolalar.

Turli manbalarda keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha Yer yuzida 20 mln. dan ortiq tirik organizmlar yashaydi. Ular orasida yuksak o'simliklar va moxlarning 350 mingdan ortiq turlari aniqlangan. Turli botanic-geografik mintaqalarda 400 mingdan ortiq suvo'tlari va 1,5 mln dan ortiq zamburug'lar ro'yxatga olingan. Turlarning aniq ro'yxati haligacha aniqlanmagan. O'simliklar olamining turli maqsadlarda odamlar tomonidan 5% turlari ishlatilgan bo'lsa, ilmiy tadqiqotlar asosida bor-yo'g'i 3% o'simlikkina to'la o'rganilgan [1].

Texnogen va antropogen omillar ta'sirida juda ko'plab o'simlik turlari yer yuzidan yo'qolib ketgan va yo'qolib bormoqda. O'simliklarning biologik xilma-xilligini saqlash maqsadida qo'riqxonalar, milliy bog'lar, buyurtmaxonalar, tabiat yodgorliklari, botanika bog'lari tashkil qilingan. Odamlarning bog'dorchilik faoliyati, jumladan, tajriba stansiyalari, savdo bog'dorchilik muassasalari, ko'chatxonalar tashkil etish ham o'simliklarning biologik xilma-xilligini saqlashga xizmat qilib kelmoqda.

Tarixiy manbalarda keltirilgan dastlabki Bog'lar eramizdan 5 asr avval yaratilgani haqida ma'lumotlarni hozirgi kun statistikasi bilan qiyoslanganda, ayni paytda yer yuzida hududi yarim gektardan 5000 gektargacha bo'lgan 2000 dan ortiq Botanika bog'lari mavjud bo'lib, ularda 454 oila, 13700 turkumga tegishli 270 mingdan ortiq o'simlik

turlari saqlanib kelinmoqda. Bu yer yuzida ro'yxatga olingan o'simlik turlarining 40% dan ortig'ini tashkil qiladi. Botanika bog'larida daraxtlarning 90%, suvo'tlarining 60%, epifitlarning 40% va sukkulentlarning 70% parvarish qilinmoqda [2].

Dendrariylarda daraxt va butalarning turlararo formalari va navlari yaratilayotgan bo'lsa, dorivor o'simliklar kolleksiyalari tibbiyot – farmaseftika yo'nalishi uchun xizmat qilmoqda.

Shu qatorda, manzarali - o't o'simliklar kolleksiyalari turli maqsadlarda bunyod etiladi [3].

1. Sistematik belgilariga ko'ra (atirgullar, lolalar, shirachlar, piyozlar va x.k.)
2. Biologik ko'rsatkichlariga ko'ra (bir yillik, ko'p yillik, piyozboshli, ildizpoyali va x.k.)
3. Manzarali bog'dorchilikda qo'llanilishiga ko'ra (qoplam xosil qiluvchi, gazonlar, suvo'tlari, alp bog'lari, chirmashuvchi gullar va x.k.)
4. Xo'jalik ahamiyatiga ko'ra (mevali, yem-xashak va x.k.)

O'simliklar kolleksiyalari biologik xilma-xillikni saqlab qolishga xizmat qilishdan tashqari turli ilmiy-amaliy tadqiqotlarni o'tkazishda asos sifatida xizmat qiladi. Bular qatoriga tabiiy flora va introdutsientlardan foydalangan xolda yangi nav va formalar yaratish, mintaqaviy va global iqlim o'zgarishlariga o'simliklarning moslashuvchanligini aniqlash, biokimyoviy va agrotexnik tadqiqotlar, o'simliklarning fitonsidlar va bakteriosidlar ajratish imkoniyati, molekulyar va biotexnologik tadqiqotlar, o'simliklarni hujayra va to'qima darajasida ko'paytirishni misol keltirib o'tishimiz mumkin.

Bundan tashqari o'simliklar kolleksiyalari ta'lim-tarbiya tizimida, aholining ekologik madaniyatini yuksaltirishda ham xizmat qilib kelmoqda. Madaniy-ma'rifiy va ekoturistik dasturlarni amalga oshirishda ham Botanika bog'lari va o'simliklar kolleksiyalarini xizmati katta xisoblanadi.

O'rta Osiyo lolalarning – *Tulipa L.* turkumining kelib chiqishi markazi va turkumlarning turli tumanligi eng yuqori bo'lgan xudud hisoblanadi. Bu yerda lolalar turlari hosil bo'lishining tarixiy tarkib topgan to'rtta o'choqlari mavjudligi aniqlangan. Ulardan biri O'rta Osiyoning cho'llarida va yarim cho'llarida, boshqasi baland tog'larda joylashgan. Uchinchi o'chog' deb Pomir-Oloy tog'lari tizimi topilgan. To'rtinchisi esa

G'arbiy Tyan-Shanning adirlari va tog'lariga to'g'ri kelib o'ziga xosligi bilan ajralib turadi [4]. O'rta Osiyoda lolalarning 63 turi o'sadi.

Lola turlarini o'rganishga botanik olim, biologiya fanlari nomzopdi A.I.Vvedenskiy [5] ulkan hissa qo'shgan .U lolalarni 12 ta yangi turini aniqlagan va *Tulipa L. turkumining dunyoda eng mashhur bo'lgan tizimlaridan birini ishlab chiqqan* [4]. Bundan tashqari O'rta Osiyo lolalarni o'rganishda prof Z.P.Bachantseva[6], b.f.n A.X.Sharipov[7] prof K.Sh.Tojiboyev[8], kabi olimlar ulkan hissa qo'shishgan.

Tulipa turkumining O'zbekiston florasida 34 turi ro'yxatga olingan [4]. Floramizda tarqalgan lola turkumiga mansub noyob o'simliklarimizni saqlab qolish va muhofaza qilish maqsadida, ularni populyatsiyalari keng tarqalgan hududlar nazorat ostiga olinmoqda. Tabiiy flora ziyon yetkazmagan xolatda o'simliklar kolleksiyalarini yaratishda Botanika bog'larida turli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Misol tariqasida 2021-yilda Toshkent Botanika bog'ida lolalar kolleksiyalarini qayta tiklash bo'yicha tadqiqot ishlari boshlandi. Xozirga kelib bu kolleksiyada O'zbekiston florasiga mansub 11 ta tur hamda Rossiya federatsiyasidan keltirilgan 12 ta nav parvarish qilinmoqda.

1-rasm. *T. korolkovii* Regel

2-rasm. *T. micheliana* Th.M. Hoog.

Kolleksiyanı boyıtıř maqsadıda Xisor tızmasıda tarqalgan *T. carinata* Vved., *T. ingens* Hoog., *T. korolkovii* Regel (1-rasm), *T. micheliana* Th.M. Hoog (2-rasm). turları olib kelındı. Floramıznıng noyob turları sanalgan lolaları o'rganıř, ularnı ko'paytırıř va manzaralı bog'dorchılıkda samaralı qo'llash orqalı lola turları muhofzasıga, biologik xılma-xıllıknı saqlab qolıřga hıssa qo'shıř imkonıyadı yanada kengayadı.

ADABIYOTLAR

1. Глобальная стратегия сохранения растений// <https://www.cbd.int/doc/publications/pc-brochure-ru.pdf>
2. Barthlott W. The Convention on Biodiversity and Botanic Gardens / W. Barthlott, G. Rauer, P. Ibisch et al. // Botanic Gardens and Biodiversity, Federal Agency for Nature Conservation, Münster, 2000. P. 25—65.
3. Botanical gardens and arboreta of universities] // Hortus botanicus. – 2005. –T. 3. – С. 5 – 27.
4. Tojibaev K, Kadirov R (2010) Tulips of Uzbekistan. Tashkent: Sharq.
5. Vvedensky AI (1941) The genus *Tulipa* L. In: Flora Uzbekistanica. Tashkent, The Publishing house of the Academy of Sciences UzSSR, 1: 502-520.
6. Botschantzeva ZP (1982) Tulips: taxonomy, morphology, cytology, phytogeography and physiology. CRC Press, Rotterdam
7. Sharipov AH, Pechenitsyn VP, Ashurmetov OA (2002) Wild tulips of Central Asia. In: Tilip and Man. Almaty. Proceedings of the symposium: 37–42.
8. KomiljonTojibaev, Farkhod Karimov, Byoung-Un Oh, Seung Hwan Oh, Chang-gee Jang (2018) A checklist of the geophytes of Fergana Valley, Middle Asia – Monocotyledonous plant and biogeographical analysis. Journal of Asia-Pacific Biodiversity 11 (3): 431–441. <https://doi.org/10.1016/j.japb.2018.06.003>